

YASHIL

№10

Iqtisodiyot va taraqqiyot

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnik, ilmiy-ommabop jurnal

2
0
2
4

7491

ISSN: 2992-8982

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 983 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 1-oktabrdan ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, «Nobel» mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro «Nordik» universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) «El-yurt umidi» jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Lyuis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., «LUKOIL-Energoservis» Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Editorial board:

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International «Nordic» University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the «El-yurt umidi» fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Jurnalning ilmiyligi:

««Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUASSIS: «Ma'rifat-print-media» MChJ

HAMKORLARIMIZ: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

МУНДАРИЖА

Инвестиции в образование – путь к устойчивому развитию.....	11
Синдаров Шерзод Эгамбердиевич, Розиматов Санжарбек Косимжон угли	
Rentabellik – biznes modelining iqtisodiy samaradorligining o‘lchovi sifatida.....	14
Normo‘minov Temurbek Sheraliyevich	
“Hududgazta’minot» AJda amalga oshirilgan loyihalar samarasi.....	19
Ergashev Muhibbek Aslam o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalarida sug‘urta zaxiralari hisobini takomillashtirish.....	25
Najimova N.	
AQSH va xitoy tashqi savdosining rivojlanish tendensiyalari va miliy iqtisodiyotimizga ta’siri.....	29
Rahimboyeva Begoyim Doniyor qizi	
Baliqchilik xarajatlari va olingan mahsulotlar hisobini tashkil etishni takomillashtirish.....	36
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
O‘zbekistonda banklar faoliyatida raqamlashtirish loyihalarini tatbiq etishni qo‘llab-quvvatlash samaradorligini oshirish.....	43
Maxsadaliyeva Maftuna Tohir qizi	
Tijorat banklarida muammoli kredit (npl) qarzdorliklarini undirish jarayonlarini takomillashtirish istiqbollari.....	50
Ko‘makov Shavkat Norboevich	
Xodimlarga munosib mehnat sharoitlari yaratishning iqtisodiy samarasi.....	57
Tuychiyev Dusmurod Tuychiyevich.	
Korxonalarining innovasion faoliyatini boshqarish vositalarini shakllantirishning zaruriy shartlari.....	63
Akramboyev Azizbek Rustamjon ug‘li	
Mamlakatimizda turizm sohasida oliy ma’lumotli kadrlar tayyorlashni boshqarish xususiyatlari.....	69
Ochilov Akram Odilovich, Xamidova Mo‘tabarxon Abdumalik qizi	
Sug‘urtada investitsiya muhitini tashkil etish.....	76
O‘tashev Jahongir Burxonovich	
Forms and models of familyeconomy.....	82
Fayziyeva Mashhura Qosimovna	
Oliy ta’lim muassasalarida kreativ yondashuv strategiyalarini ishlab chiqish mexanizmlari.....	88
Rahimova Kutlibeka Ergashevna	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	95
Алиева С.С.	

Роль средств массовой информации и коммуникации в развитии образования механизмов.....	100
Алиакбарова Рушанабону Муродуллаевна	
Концептуальные основы повышения эффективности производства в национальной экономике Республики Узбекистан.....	106
Рахматова Наргиза Агзамовна, Нурмухаммадов Лазизбек	
Tijorat banklarida xalqaro pul o'tkazmalarini rivojlantirish yo'llari.....	116
Sodiqov Baxtiyor To'raqulovich	
Temir yo'l tarmog'ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	125
Nasimov Shavkat Vasievich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	132
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Ekoturizmni rivojlantirishda ekologiyani muhofaza qilish: barqaror kelajak sari yo'l.....	138
Tirkacheva Farangiz Sur'at qizi	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	145
Salomov Temurbek Boburmirzo o'g'li	
Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishsizlik va inflyatsiya darajasini pasaytirish muammolari.....	152
Kamil Sharipov	
Sanoat korxonalarida mehnat sifati va samaradorligini oshirishda inson resurslarini boshqarish.....	159
Ergashev R.X., Ochilov A.O., Turaqulov O.O.	
Banklar likvidligi va kapitallashuv darajasining bank kredit kanali samaradorligiga ta'siri.....	164
Absalamov Akram Tolliboyevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyasi.....	173
Davronov Jahongir Ma'sud O'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida xizmatlar sohasining o'rni va uni yanada rivojlantirish yo'nalishlari.....	178
Berdiyev Anvar Abduraxmonovich	
Jamoat transporti xizmatlarining rivojlanishida olimlarning qarashlari.....	183
G'iyosidinov Boburbek Baxtiyor o'g'li	
Eco-marketing approaches for promoting green building materials through digital storytelling platforms.....	190
Koziyev Jalaluddin Alisher o'g'li	
Korxonada inson kapitalini rivojlantirish tizimi va konsepsiyasini takomillashtirish imkoniyatlari.....	197
Hamrokulov M.O.	

Роль инноваций в развитии электронной коммерции и цифровой экономики.....	207
Умарходжаева Зайнабхон Нодирхон кизи	
Korxonalarni qo‘llab quvatlashni moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish xorijiy davlatlarda misolida.....	211
Z.T.Mirzayev	
Tijorat banklari tomonidan uy-joylar qurilishini moliyalashtirishda qo‘llaniladigan usullar.....	221
Ziyayev Azamat Mirza o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida auditorlik faoliyatining tashkiliy-huquqiy asoslari.....	229
Abdullaev Xurshidjon Nazrullo o‘g‘li	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo‘jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlar.....	239
Kamoliddin Madrahimov Ro‘zimbayevich	
Yengil sanoat korxonalarida eksport va import operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	247
Rasulova Zilola Abdig‘opparovna	
O‘zbekiston oliy ta‘lim muassasalarida talabalarga stipendiya va professor-o‘qituvchilarga ish haqi to‘lashning moliyaviy menejmentga ta‘siri.....	256
M.M.Tashxodjaev.	
« Понятие «туристский потенциал региона» : его характеристика и роль в социально-экономическом развитии дестинаций»	264
Очилов Акрам Одилович, Усманова Азиза Баходировна, Туракулов Ойбек Одил оглы	
Barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash.....	272
Muxamedjanova Gulzoda Odilovna	
Soliq yuki soliq tizimining qanchalik samarali ekanligini aniqlovchi muhim mezon.....	278
To‘lakov Ulug‘bek Toshmamatovich	
Yaponiya iqtisodiyotining jadal rivojlanishi sabablari.....	287
Artikova Shoxida Ilyasovna	
Soliq imtiy ozlarining samaradorligini baholash mezonlari.....	292
Akbarov Akmalxon Akrom o‘g‘li	
Xizmat ko‘rsatish sohasini samarali rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning roli.....	298
Mamurjon Abdivoxidov Avazxon o‘g‘li	
O‘zbekistonda raqamli iqtisodning shakllanishida aholi turmush arovonligining yaxshilanishi va bandligining ta‘minlanishi.....	307
Djurayeva Ruxsora Nematilloevna	
Investitsiya jozibadorligini oshirish yo‘llari.....	314
Olimbekov Odilbek Saidmurodovich	
Temir yo‘l tarmog‘ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	322
Nasimov Shavkat Vasievich	

Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	330
Yo'ldoshev Jahongir To'raboevich	
Iqtisodiyot va ekologiya muvozanati: barqaror taraqqiyotga yondashuv.....	337
Turdiyeva Iroda Ismoil qizi	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo'jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlari.....	342
Kamoliddin Madrahimov Ro'zimbayevich	
Zamonaviy sharoitda biznesning pr faoliyati maqsadi.....	350
Ergasheva Fotimaxon Ibragimovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida Tijorat banklarning qimmatli qog'ozlar bozoridagi faoliyati istiqbollari.....	355
Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	361
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Инвестиции и их место в экономическом развитии страны.....	367
Махамаджанов Мухаммадали Музаффарович	
Global o'zgarishlar sharoitida raqamlashtirishning bank tizimiga ta'siri: muammo va yechimlar.....	373
Kutliyev Dilshod Orifovich	
Mintaqada mehmonxona xo'jaligida investitsiya samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar.....	382
Jasur Berdiyev	
Mintaqa transport-logistika xizmatlari samaradorligini oshirish mexanizmlari va ularni takomillashtirish.....	387
Nargiza Eshqobilova	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash tizimi.....	392
samaradorligini baholash usuli	
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
Bank moliyaviy aktivlari - iqtisodiyotning tomiri sifatida.....	399
Mamarajabov Bobur Abduxakimovich	
Integration of trade marketing and e-commerce: how to combine online and offline sales channels.....	403
Mamatkulova Shoiri Jalolovna	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	408
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
O'zbekiston yashil Iqtisodiyotining o'rni va uni rivojlantirish, shuningdek, yashil energetika.....	419
Sultonov Sirojiddin Normurolovich	
Biznes faoliyatini rivojlantirishga ta'sir etuvchi moliyalashtirish manbalari.....	427
Adilov Sherzot Shamilevich	

Soliq qonunchiligini raqamli iqtisodiyot sharoitiga moslashtirish.....	433
Imomova Muhabbat Volnazarovna	
Turizm sohasida madaniy meros obyektlaridan foydalanishning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari.....	441
Raupov G‘ayrat Soyibovich	
“Raqamli tafovut” (digital divide) yondashuvi asosida destinatsiya jozibadorligini baholashning “raqamli tafovut indeksi” metodikasi.....	449
S.R. Bobokalonov	
O‘zbekistonda issiqlik energetikasini barqaror rivojlantirishda energetik tekshiruvlarni amalga oshirish strategik yo‘nalishlarini takomillashtirish.....	458
Saitkamolov Muxammadxo‘ja Sobirxo‘ja o‘g‘li	
Sog‘liqni saqlash tizimini rivojlantirishda “klaster” modelidan foydalanish samaradorligi.....	469
Ubaydullayev Bekmurod Muborakovich	
Зарубежный опыт повышения качества жилищно-коммунальных.....	476
услуг и его применение в узбекистане	
Икромжон Йигиталиев	
Sanoat korxonalarini boshqarishda innovatsion strategiyaning ilmiy-nazariy jihatlari.....	483
Xusanova Malohat Mengnoronovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirish xususiyatlari.....	491
Abdulxakimov Sirojiddin Nurboy o‘g‘li	
Ijtimoiy turizm subyektlarini identifikatsiyalashning ayrim jihatlari.....	500
Rasulov Sherzod Ashirovich	
Tijorat banklari tomonidan loyihalarni moliyalashtirishning intensivligini oshirish.....	507
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Soliq tizimi modernizatsiyasining konseptual asoslarini takomillashtirish.....	513
Nomazov Baxrom Bobomuradovich	
Yashil iqtisodiyotni ta’minlashda oziq-ovqat xavfsizligining nazariy asoslari va uni baholashga ta’sir etuvchi ko‘rsatkichlar tahlili.....	520
Samiyeva G.T.	
Korxonalarda innovatsion-investitsion faoliyatni tashkil etishning dunyo tajribasi.....	529
Taraxtiyeva Gulmira Kulbayevna	
Kichik biznes muhiti va uning o‘zgarishi omillari.....	537
Xasanboeva Naima Xasanboevn, Rashidov Rahmatullo A’lojonovich	
Совершенствование нормирования оборотных средств предприятий сферы услуг.....	543
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlar investitsiya loyihalarini moliyalashtirish tahlili.....	549
Baxramov Abdulaziz Baxtiyorovich	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	555
Djurayev Olimjon Narkulovich, Quziboyeva Nargiza Hamro qizi	

Kichik biznesni rivojlantirishni integral baholash.....	561
Israilov Rustam Ibragimovich	
Marketing tadqiqotining asosiy xususiyatlari va bank kredit bozori segmentatsiyasi.....	568
Razzoqov Nozim Abdiroziqovich	
Совершенствование учета ремонта основных средств в нефтеперерабатывающих.....	573
предприятиях республики узбекистан Атабаева Замирахон Абдужалиловна	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari.....	580
Jo'raev Husan	
O'zbekistonda bozor iqtisodiyoti sharoitida menejmentning ahamiyati va roli.....	587
Berdiev Temurbek Maxmudullo o'g'li	
Inson kapitaliga investitsiya kiritish va undan foydalanish bo'yicha xalqaro tajriba.....	594
Abdikarimov Islombek Ibragimovich	
Tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bozorida investitsiya faoliyatining muhim jihatlari.....	605
Abiyev Davron Ilxomovich	
Milliy hunarmandchilik mahsulotlarini sotuviga ta'sir qiluvchi omillar tahlili.....	611
Ravshanova Gulchexra Ravshanovna	
Frilanserlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish bo'yicha xorijiy davlatlar tajribalari.....	616
Lutpidinov Shuxrat Zakirdjanovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda investitsiyaning o'rni.....	624
Mo'minov Shohijahon Suyun o'g'li	
Fond bozori orqali investitsiyalarni jalb etishni takomillashtirish	628
G'aniyev Axrorjon Norboy o'g'li	
“Hisob siyosatlarini, hisoblab chiqilgan baholardagi o'zgarishlar va xatolar” standartining qo'llanilishi.....	637
Mamajonov Akramjon Turgunovich	
Yuk tashuvchi avtotransport korxonalarida xizmat ko'rsatishning xususiyatlari.....	644
Ergasheva Muxabbat Abdusamatovna	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	650
Djurayev Olimjon Narkulovich, Saidakbarov Jamshid Nematullo o'g'li	
Основная характеристика внебиржевого рынка ценных бумаг.....	656
Юлдашев Жамшид Аббарович	
Innovatsion boshqaruvning rivojlangan davlatlarda hududiy rivojlanishni boshqarish.....	665
bo'yicha tajribasi Muminov Fazliddin Xusniddin o'g'li	
Tasvirlarni ko'p yadroli signal prosessorlarida parallellashtirish algoritmlari.....	672
Samiyeva Maftuna	

Agrosanoatda kooperatsiya: xarakat va xarajatlar zanjirlarining uzviy muammolari.....	679
Ermatov Musojalil Komilovich	
O'zbekistonda inflyatsiyaga qarshi kurashishda samarali yo'llarni qo'llash choralari.....	684
Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Qoraqolpog'iston respublikasida kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy.....	689
ko'rsatkichlari tahlili	
Raimova Durdona Durdibay qizi	
Madaniylashgan qishloq xo'jaligi ekinlarining yovvoyi ajdodlaridan samarali.....	695
foydalanishning zarurati	
Xolliyev Sherali Baxtiyorovich	
O'zbekistonda yoqilg'i-energetika korxonalari faoliyatini soliqqa tortish mexanizmini.....	700
Takomillashtirish	
Xomidov Tuyinboy	
The relevance and need to improve the management of higher education institutions.....	706
Raxmonov Azizbek Abdullajonovich	
Oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida nazariy yondashuvlarning jamiyat	
taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyati.....	712
Imomnazarov Hasan Ixtiyor o'g'li	
Tijorat banklarida depozit operatsiyalarini rivojlantirish	
imkoniyatlari.....	720
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	726
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	737
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna	
Iqtisodiyotni jadal rivojlantirish sharoitida sanoat korxonalari xodimlarini boshqarishning	
dolzarb masalalari	
Jo'raeva Nodiraxon Qurbonovna	
Сфера туризма и значение инвестиционной деятельности в ее развитии.....	757
Уткиржан Ахмедов	
Антикризисное управление на малых и средних фирмах (Европейский опыт)	764
Жиянов Бахриддин Ибрагимович	
Aksiyadorlik jamiyatlarida konsolidatsiyalashgan kapital o'zgarishi to'g'risida hisobot.....	770
tuzishning muommo va istiqbollari	
Eshonqulov Azamat Abdiraximovich	
Hududlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanib borish tendensiyalari tahlili.....	775
Jo'rayev Lazizjon Egamberdievich	
Tijorat banklarida kredit portfeli risklarini boshqarishdagi muammolar va innovatsion.....	785
yondashuvlar	
Jurayeva Muhabbatxon Maxmudjon qizi	

O‘zbekistonda uy-joy siyosatining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	901
Yuldosheva Shahribon Unvar qizi	
Tijorat bankining marketing va umumiy rivojlanish strategiyasi doirasida qisqa va.....	908
uzoq muddatli kredit siyosatini ishlab chiqish	
Razzoqov Nozim Abdiriziqovich	
Tijorat banklarining raqobatbardoshligini toshkent banklari misolida tahlil qilish.....	913
Shakhbozbek Ibodullaev	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	921
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna, Sotvoldiev Nurmuhammad Ne'matjonovich	
Analysis of factors influencing the performance indicators of consumer goods trade.....	932
Musayeva Shoira Azimovna	
“Radioaloqa, radioeshittirish va televideniye markazi” dukining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	937
va faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlari	
Xusanov Ulugbek Nishanovich	
Tijorat banklari faoliyatini baholashda bank balansi va uning tahlili ahamiyatini oshirish.....	942
Ruziyeva Gulchexra O'sarovna	
O‘zbekistonning to‘qimachilik sanoatida eksport salohiyatini oshira olish tendensiyalari.....	947
Otaxanova Umida Olim qizi	
Bilvosita soliqlar iqtisodiy mohiyati hamda huquqiy asoslari.....	952
Babajanov Davronbek Jumamuratovich	
O‘zini o‘zi band qilgan jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortishning ilmiy – nazariy asoslari.....	961
Navro‘zova Farog‘atxon Abduxamid qizi	
Роль фискальных инструментов в сокращении бедности в узбекистане.....	972
Усманова Азиза Алишеровна	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida kadrlar zaxirasini tayyorlash tizimlari.....	978
Turayeva Dinara Tulkunovna	

SOLIQ QONUNCHILIGINI RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIGA MOSLASHTIRISH

Imomova Muhabbat Volnazarovna

Termiz davlat universiteti, Moliya kafedrasida katta o'qituvchisi,
iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotasiya. Ushbu maqolada iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida soliq qonunchiligidagi o'zgarishlar tahlil qilingan. Xorijiy mamlakatlar tajribasi o'rganilib, soliqqa oid asosiy stimullar va ularning iqtisodiyotga ta'siri ko'rsatilgan. Yangi soliq mexanizmlarini joriy qilish zaruriyati asoslangan. Davlat soliq tizimining samaradorligi, asosan, soliq tushumlarining barqarorligi va davlat xarajatlarini moliyalashtirishdagi roli bilan belgilanadi. Soliqlar davlatning iqtisodiy barqarorligini saqlashda muhim ahamiyatga ega bo'lib, ular iqtisodiy boshqaruv va ijtimoiy vazifalarni tartibga solishda faol vosita sifatida foydalaniladi. Soliqqa tortish jarayoni davlatning mavjudligi va iqtisodiy siyosatini amalga oshirish uchun muhim hisoblanadi. U iqtisodiy raqobatbardoshlikni oshirish va fiskal suverenitetni ta'minlashga yordam beradi. Soliq qonunchiligi doimiy o'zgaruvchan huquq sohasi bo'lib, u mamlakatning soliq siyosati va jamiyatdagi ustuvor yo'nalishlarni aks ettiradi. Shuning uchun, dunyodagi iqtisodiy o'zgarishlar va raqamli texnologiyalar rivojiga mos ravishda soliq qonunchiligini takomillashtirish choralari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: soliqlar, soliq ma'muriyatchiligi, soliqqa tortish, soliq to'lovchilar, raqamlashtirish, tranzaksiyalar, raqamli iqtisodiyot, elektron xizmatlar, elektron kalit, platformalar.

Abstract. This article analyzes changes in tax legislation in the context of digitalization of the economy. The experience of foreign countries is studied, the main tax incentives and their impact on the economy are shown. The need to introduce new tax mechanisms is based. The effectiveness of the state tax system is mainly determined by the stability of tax revenues and its role in financing state expenditures. Taxes are important in maintaining the economic stability of the state, and they are used as an active tool in the regulation of economic management and social tasks. The process of taxation is important for the existence of the state and the implementation of its economic policy. It helps to increase economic competitiveness and ensure fiscal sovereignty. Tax law is an ever-changing area of law that reflects a country's tax policy and societal priorities. Therefore, measures to improve the tax legislation in accordance with the economic changes in the world and the development of digital technologies are considered.

Keywords: taxes, tax administration, taxation, taxpayers, digitization, transactions, digital economy, electronic services, electronic key, platforms.

Абстрактный. В данной статье анализируются изменения налогового законодательства в условиях цифровизации экономики. Изучен опыт зарубежных стран, показаны основные налоговые льготы и их влияние на экономику. Обоснована необходимость внедрения новых налоговых механизмов. Эффективность государственной налоговой системы во многом определяется стабильностью налоговых поступлений и их ролью в финансировании государственных расходов. Налоги играют важную роль в поддержании экономической стабильности государства и используются как активный инструмент регулирования экономического управления и решения социальных задач. Процесс налогообложения важен для существования государства и реализации его экономической политики. Это помогает повысить экономическую конкурентоспособность и обеспечить финансовый суверенитет.

Налоговое право – это постоянно меняющаяся область права, которая отражает налоговую политику страны и социальные приоритеты. Поэтому рассмотрены меры по совершенствованию налогового законодательства в соответствии с экономическими изменениями в мире и развитием цифровых технологий.

Ключевые слова: налоги, налоговое администрирование, налогообложение, налогоплательщики, цифровизация, транзакции, цифровая экономика, электронные услуги, электронный ключ, платформы.

KIRISH

Har qanday soliq tizimining asosiy maqsadi davlat byudjetiga daromad olishni ta'minlashdan iborat bo'lib, bu davlatning asosiy vazifalarini qo'llab-quvvatlash va bajarishga yo'naltirilgan. Iqtisodiy sikllarning tashqi ta'sirlari soliq tizimlari oldida yangi talablar qo'yadi, bu esa qonunchilikni qayta tashkil qilishni talab etadi.

Narxlar va daromadlarga bo'lgan o'zgarishlar soliq elementlarida hisobga olinishi kerak. Agressiv narxlarni pasaytirish va noqonuniy raqobat transmilliy korporasiyalar tomonidan bozorlarni monopoliyalashtirishga olib kelmoqda, bu esa raqamli texnologiyalar va dasturiy ta'minot sohasida maxsus ko'zga tashlanadi. Qiymat yaratish markazlarini ko'chirish va samaradorlikka erishishda miqdoriy yondoshuvdan sifatli yondoshuvga o'tish jarayoni kuzatilmoqda. Importga cheklovlar va raqamli mahsulotlarga nisbatan notarif tartibga solish choralari bo'lmaganligi bu holatni yanada murakkablashtirmoqda.

Globalashuvning asosiy muammolaridan biri soliq bazalarining hududlar o'rtasida taqsimlanishi va tovarlarning haqiqiy sotuv joyini aniqlashdir. Bu muammo raqamli iqtisodiyotda maxsus ahamiyat kasb etadi va soliq tuzilmalarini uyg'unlashtirishni talab qiladi. Raqamli iqtisodiyotdagi kompaniyalar ko'pincha o'z faoliyatini past soliq stavkalariga ega hududlarda ro'yxatga olishga moyil, bu esa soliq yukining adolatsiz taqsimlanishiga olib keladi.

Raqamli xizmatlar uchun soliq (Digital Services Tax)ning joriy etilishi kompaniyalar uchun qo'shimcha yuk tug'diradi va soliq tizimlarini uyg'unlashtirish zaruratini keltirib chiqaradi. Davlatlar o'z iqtisodiy suverenitetini saqlab qolish hamda raqobatbardoshlikni oshirish maqsadida soliq to'lovchilarga qulay shart-sharoitlar yaratishga harakat qilishadi, lekin bu jarayonda xalqaro talablar va mahalliy qonunchilik o'rtasida ziddiyatlar yuzaga kelishi mumkin.

Qonunchilikning tez o'zgaruvchanligi va raqamli texnologiyalarning rivojlanishi soliq qoidalarini yangilashni talab etadi, bu esa davlatlar uchun uzoq muddatli va murakkab jarayon. Shuning uchun, raqamli iqtisodiyot sharoitida soliq qonunchiligini takomillashtirish maqsadida davlatlar o'rtasida hamkorlik va muvofiqlashtirilgan islohotlar juda muhim.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Raqamlashtirish sharoitida soliq qonunchiligini takomillashtirish masalalari bo'yicha tadqiqotlar olib borgan xorijlik olimlar, jumladan, A.Sokolov, G.Pepelyaev, D.G.Chernik, V.G.Fursov, G.M.Brodskiy, O.Timofeeva, va E.V.Poroxov, raqamli texnologiyalarning soliqqa tortish va soliq qonunchiligiga ta'sirini o'rgangan. Ushbu olimlar soliqqa tortishning iqtisodiy, siyosiy va huquqiy jihatlarini har bir davlatning tarixiy rivojlanish bosqichlariga muvofiq tahlil qilgan.

O'zbekistonlik olimlar orasida soliq qonunchiligi va soliq tizimiga oid tadqiqotlar olib borganlar quyidagilar: A.Vaxobov, A.Jo'raev, I.Niyozmetov, M.To'ychiev, A.Mirqosimov, U.Pardeva, G.Safarov, S.Boymurodov, Sh.Musalimov, A.Nazarov, F.Fayziev va U.To'lakov. Ularning ilmiy ishlari soliq tizimini raqamlashtirish va takomillashtirishga qaratilgan bo'lib, mamlakatimizdagi soliq qonunchiligining turli jihatlarini qamrab oladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotning asosiy maqsadi O'zbekistondagi soliq tizimini raqamlashtirish va takomillashtirish jarayonlarini tahlil qilishdan iborat. Ushbu tadqiqot doirasida soliq qonunchiligiga oid ilmiy maqolalar va monografiyalar o'rganildi. Shu bilan birga, statistik ma'lumotlar asosida soliq yig'implari, soliq tushumlari va soliqqa oid boshqa ko'rsatkichlar tahlil qilindi. Soliq tizimini raqamlashtirish jarayonining mamlakat iqtisodiyotiga ta'sirini aniqlash maqsadida O'zbekistonda amalga oshirilgan islohotlar va innovatsiyalar diqqat bilan o'rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR MUHOKAMASI

Raqamlashtirish jarayoni, avvallari inqilobiy yangilik bo'lgan bo'lsa, hozirgi vaqtda jamiyatning barcha sohalariga singib ketgan. Korxonalar uchun soliqqa oid masalalarda katta prognoz qilish imkoniyatlari hozirgi zamonda muhim vazifaga aylanmoqda. Tranzaksiyalar raqamli maydonga o'tishi, nomoddiy aktivlarning umumiy iste'moldagi ulushining oshishi, hamkorlik va logistika uchun global imkoniyatlar soliq qonunchiligidagi o'zgarishlarning xos belgisiga aylanmoqda.

2024-yilga kelib, dunyo bo'yicha 60 dan ortiq davlatlar raqamli hisobot berish, elektron hisob-fakturalar (e-invoicing) va real vaqtda tranzaksiyalarni nazorat qilish (Supervisory Transaction System) tizimlarini joriy etgan. Bu jarayon soliq yig'implarini raqamlashtirishga o'tishning keng qamrovli tamoyili bo'lib, Ispaniya, Italiya, Fransiya va Braziliya kabi mamlakatlar elektron hisob-fakturalar tizimini joriy etishda etakchilik qilmoqda.

Ko'plab xorijiy davlatlar va rivojlanayotgan bozorlarda 30 dan ortiq mamlakatda raqamli soliq xizmatlari joriy etilgan. Bu mexanizmlar shaffoflikni oshirish, soliqdan qochish holatlarini kamaytirish va bizneslar uchun soliq majburiyatlarini engillashtirishga yo'naltirilgan.

Ba'zi davlatlar raqamli reklama yoki striming xizmatlari kabi maxsus sektorlarga e'tibor qaratsa, boshqalari turli xil raqamli tranzaksiyalarni qamrab oladi. Ushbu o'zgarishlar iqtisodiyotda raqamlashtirishga asoslangan yangi soliq boshqaruvi modeliga o'tish jarayonini aks ettiradi.[4].

Soliq siyosati siyosiy jarayonlar va davlat boshqaruvi bilan yaqin aloqada ekanligini hisobga olsak, raqamli platformalarning tez rivojlanishi demokratiyani va siyosiy munosabatlarni tubdan o'zgartirayotganini tan olish muhim. So'nggi yillarda raqamli platformalar bilan bog'liq muammolar, masalan, dezinformasiya, soxta yangiliklar, maxfiylikning buzilishi va ma'lumotlarning tarqalishi keng e'tiborga olinmoqda. Bu muammolar ijtimoiy tarmoqlarda foydalanuvchilar o'rtasida ishonchni zaiflashtirar ekan, jamoatchilik muhokamalariga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Raqamli platformalarning siyosiy va ijtimoiy jarayonlarga ta'siri ortib borayotgani sababli, ularning soliq to'lovlari va iqtisodiy siyosatga nisbatan jamoat fikrini shakllantirishda muhim ahamiyati bor. Masalan, ijtimoiy tarmoqlarda tarqaladigan noto'g'ri ma'lumotlar aholining soliq to'lovlariga nisbatan salbiy munosabatini shakllantirishi mumkin.

Shu bilan birga, raqamli platformalar jamoat qadriyatlarini himoya qilishda va axborot tarqatishda shaffoflikni ta'minlashda ham muhim o'rin tutadi. Biroq, bu mas'uliyatni kim zimmasiga olishi kerakligi masalasi ochiq qolmoqda.

Platformalarning mas'uliyati va davlat tomonidan nazorat chegaralari haqida savollar paydo bo'ladi. Ularning axborot oqimini nazorat qilish, foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish va axborot erkinligini saqlash o'rtasida moslik ta'minlanishi zarur.

Siyosiy jarayonlarga ta'sir qilish qobiliyatiga ega ijtimoiy tarmoqlar jamoatchilik fikrini manipulyasiya qilish vositasiga aylanishi mumkin. Bu holat davlatlar tomonidan soliq siyosatini joriy qilishda adolat va samaradorlikka ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun, raqamli platformalarning mas'uliyatini belgilash va ularning jamoat qadriyatlariga muvofiq faoliyat yuritishini ta'minlash uchun xalqaro va milliy qonunchilikda aniq mezonlar yaratish zarur.

Adolatli soliqqa tortish va daromadlarni taqsimlashning ahamiyati keng tan olingan nazariya bilan tasdiqlanadi, chunki raqamlashtirish va globallashtirish hukumatlarning soliq yig'ish qobiliyatini cheklaydi. Ko'pchilik hukumatlar investorlarni jalb qilish orqali qo'shimcha daromad olish

imkoniyatlaridan faol foydalanmoqda. Yirik korporasiyalar soliq to'lovlarini optimizatsiya qilish uchun imkoniyatlarni qo'llab, JST doirasidagi muzokaralardan foydalanib, soliq to'lamaslikka harakat qilmoqda.

Transchegaraviy savdo uchun soliq imtiyozlari ko'pincha bosim vositasi sifatida ishlatiladi. Qizig'i shundaki, yirik kompaniyalar tomonidan ofshor hududlarda qo'llaniladigan amaliyotlar raqamli sohada faol qo'llanilayotgani, bu soliqni yanada samarali rejalashtirishga olib kelmoqda.[2].

Davlat va biznes o'rtasidagi hamkorlikning raqamli mavjudligi sharoitida chuqur o'zgarishlar soliq tizimidagi asosiy muammolarni yuzaga keltirayotganini ko'rsatadi. Ushbu muammo, asosan, soliq bazasining tarqoqligi bilan bog'liq bo'lib, transmilniy korporasiyalar faoliyat ko'rsatayotgan mintaqalarda moliyaviy ko'rsatkichlarning pasayishiga olib keladi. Bu holat «Foyda eroziyasi» sifatida tanilgan, ya'ni kompaniyalar o'z faoliyatlarini past soliq stavkalariga ega hududlarda tashkil qilish orqali soliq yukini minimallashtirishga harakat qilishadi.

Foydaning pasayishi, o'z navbatida, davlatlar uchun iqtisodiy muammolar tug'diradi, chunki ular soliq tushumlaridan mahrum bo'lib, byudjet bilan bog'liq ijtimoiy va iqtisodiy loyihalarni amalga oshirish imkoniyatlarini yo'qotadilar. Bu jarayon transchegaraviy raqamli faoliyatdan olinadigan daromadlar uchun qat'iyroq soliq qoidalarini joriy qilishni talab qiladi.[11].

Raqamlashtirishning bevosita oqibati sifatida soliqdan qochish bilan bog'liq soliq xatarlarining ortishi nazarga olinmoqda. Bu muammo raqamli muhitda o'rganish, rasmiy ro'yxatdan o'tmagan yoki fizik mavjud bo'lmagan bizneslar tomonidan foydalanilayotgan soliq mexanizmlarining kamchiliklaridan kelib chiqadi.

Raqamli iqtisodiy faoliyatlarning shaffof emasligi va nazorat qilishning qiyinligi davlat byudjeti daromadlariga haqiqiy xavf tug'dirishi mumkin.[4].

Soliqqa tortish sohasida raqamlashtirishning joriy etilishi va keng qo'llanilishi samaradorlikni oshirish va shaffoflikni ta'minlash maqsadida muhim ahamiyatga ega. Elektron soliq to'lovchilar va elektron hukumat tizimlari davlatga soliq yig'ish jarayonini avtomatlashtirish, majburiyatlarni engillashtirish va fuqarolar uchun qulayliklarni ta'minlash imkonini beradi.

Raqamli hujjatlar, elektron imzolar va elektron soliq hisobotlari shakllari orqali soliq to'lovchilar o'z majburiyatlarini tez va samarali bajarishlari mumkin. Shuningdek, soliq organlarining elektron huquqiy aktlari ma'lumotlarni to'plash va qayta ishlash jarayonini soddalashtiradi, bu esa aholining vaqtini tejab, xato ehtimolini kamaytiradi.

Mahsulotlarning elektron hujjatlari, raqamli to'lovlar va soliq to'lovchilarning elektron kabinetlari faoliyatni monitoring qilish va soliq xavfini boshqarishni samarali ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.[5].

O'zbekiston qonunchiligi raqamli texnologiyalarning soliqqa tortish sohasidagi samaradorligini oshirishga qaratilgan islohotlarni qo'llab-quvvatlamoda. Elektron formatdagi hujjatlar, autentifikatsiya, uzatish va identifikatsiyalash metodlari nafaqat huquqiy jihatdan, balki amaliy tomondan ham jiddiy o'zgarishlarni taklif qilmoqda.

Elektron ro'yxatdan o'tish, soliq hisobotlarini topshirish va soliqlarni to'lash jarayonlari iqtisodiy faoliyatni monitoring qilish, soliq yukini aniqlash va soliq ma'muriyatini samarali boshqarishga yordam bermoqda.

Shuningdek, elektron soliq nazoratining joriy etilishi va soliq to'lovchilar uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish aholi va biznes uchun soliq majburiyatlarini engillashtirishda katta ahamiyatga ega. [3].

Kelajakda sun'iy intellektning va raqamli texnologiyalarning soliqqa tortish sohasidagi integratsiyasi muhim o'zgarishlarga olib kelishi kutilmoqda. Elektron formatga o'tish soliq to'lovchilarning ishlash tartibini yanada osonlashtirib, standart operatsiyalarni avtomatlashtirish imkonini beradi.

Soliq to'lovchilarning majburiyatlari va jarayonlari avtomatlashtirilishi, soliq organlari tomonidan doimiy nazorat ostida bo'lishi, faoliyatning shaffofligini oshiradi. To'lovchilarning

oldindan xabardor qilinishini ta'minlash va shubhali operatsiyalarga e'tiroz bildirish imkoniyati ularning huquqlarini himoya qilishga yordam beradi.

Virtual yordamchilar (chatbotlar) orqali 24/7 maslahat berish tizimi, soliq organlari bilan aloqa o'rnatishni engillashtiradi, bu esa biznes va fuqarolar uchun katta qulaylik yaratadi.

Shu bilan birga, elektron formatdagi e'tirozlarni, shikoyatlarni va arizalarni ko'rib chiqish jarayoni samaradorlikni oshirib, fuqarolarning davlat muassasalariga bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi.

Texnologik rivojlanishlar bilan birga, soliq to'lovchilar uchun qulay va intuitiv interfeyslarning yaratilishi, raqamli iqtisodiyotdagi o'zgarishlarga moslashish va samarali soliq boshqaruvi uchun yangi imkoniyatlarni taqdim etadi.

Bu boradagi barcha o'zgarishlar, albatta, real va amaliy bo'lib, kelajakda soliqqa tortish jarayonlarini ancha engillashtiradi.[13].

Raqamlashtirish jarayonida inson omili muhim ahamiyatga ega. U har bir odamning manfaatlari, iradasi va ifodalanishi bilan bog'liq bo'lib, munosabatlar dinamikasini belgilaydi. Inson omili aynan zarur paytlarda namoyon bo'ladi.

Elektron hujjat aylanishidagi muammolarni aniqlash va ularni guruhlarga ajratish zarur. Bu muammolarni o'rganib, echim topish orqali elektron hujjatlar bilan ishlash jarayonini samaraliroq qilish mumkin. Muammolar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Birinchidan, raqamli texnologiyalar soliqqa tortish sohasida sekin va uzlyuksiz joriy etilmoqda. Ba'zi davlatlar raqamli imkoniyatlardan to'liq foydalangan tizimlar joriy qilgan bo'lsa, boshqa davlatlar hali ham ortda qolmoqda. Shuningdek, ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash, soliq qonunchiligiga yangi texnologiyalarni integratsiya qilish va xalqaro standartlarga moslashtirish kabi masalalar e'tiborni talab qiladi.

Ikkinchidan, raqamli texnologiyalar bilan bog'liq qonunbuzarliklar va soliqdan qochish holatlarini oldini olish uchun qo'shimcha choralar ko'rish zarur. Soliq organlari tomonidan raqamli audit va avtomatlashtirilgan nazorat tizimlarini kengroq joriy qilish lozim. Sun'iy intellekt asosida katta ma'lumotlarni tahlil qilish orqali shubhali soliq operatsiyalarini aniqlash mumkin.

Uchinchi, davlatlar o'rtasida raqamli iqtisodiyot bilan bog'liq talab va qoidalarni muvofiqlashtirish hamkorlikni kuchaytirish muhimdir. Bu global kompaniyalarning daromadlarini adolatli taqsimlash va xalqaro soliq tizimlarini uyg'unlashtirishga yordam beradi. Raqamli soliq to'lovlari bo'yicha umumiy qoidalar qabul qilish soliq bazalarini taqsimlash muammolarini engillashtiradi.

To'rttindan, soliq to'lovchining elektron «kaliti» va boshqa ishtirokchilarning raqamli dublikati shaxsiyatning ikkiyuzliligiga olib kelishi mumkin. Bu holat real va virtual haqiqat o'rtasidagi nomutanosibliklarni keltirib chiqaradi, masalan, hujjatlar yoki operatsiyalar o'rtasidagi ma'lumotlar mos kelmasligi tekshirish jarayonida qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin. Shuning uchun, bunday muammolarni oldindan aniqlash va hal qilish zarur.

Beshinchidan, elektron huquqiy hujjatlarni (xabarlar, bildirishnomalar, qarorlar, buyruqlar) yaratish, yuborish va soliq to'lovchiga etkazish jarayonlari avtomatlashtirilgan bo'lsa-da, qo'l rejimida ham amalga oshirilishi mumkin. Bu holat soliq to'lovchining ma'lumotni yaratilgan yoki yuborilgan vaqtdan keyin olishi bilan bog'liq «vaqt mashinasi» muammosini keltirib chiqaradi. Hujjatlarning o'z vaqtida etkazilmasligi yoki kechikish bilan xabar berilishi mumkin.

Oltinchidan, sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar davrida hech kim xatolardan to'liq himoyalangan emas: na inson, na robot, na ularni yaratuvchilar yoki foydalanuvchilar. Xatolar dasturchilar, operatorlar va foydalanuvchilar faoliyatida yuzaga kelishi mumkin. Masalan, algoritmlar yoki dasturlar ishlovidagi nuqsonlar, ma'lumotlarni noto'g'ri kiritish yoki yangilashdagi xato qadamlar muammolarni keltirib chiqaradi. Bunday xatolarni tezda aniqlash va bartaraf etish uchun monitoring va nazorat tizimlarini kuchaytirish zarur. Shuningdek, foydalanuvchilarni o'qitish va qo'llab-quvvatlash xizmatiga e'tibor qaratish, ularning raqamli texnologiyalardan to'g'ri foydalanishini ta'minlash muhimdir.

Raqamli transformatsiya global iqtisodiy o'sishning muhim omillaridan biridir. U yangi texnologiyalarni joriy etish orqali biznes jarayonlarini avtomatlashtirish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va yangi bozorlarga kirish imkoniyatini beradi. Biroq, raqamli iqtisodiyot samaradorligini miqdoriy jihatdan o'lchash murakkab bo'lib, yagona yondashuvning yo'qligi tufayli turli usullar va ko'rsatkichlar qo'llaniladi. Masalan, yalpi ichki mahsulotda raqamli sektorning hissasini aniqlash, internet va raqamli texnologiyalardan foydalanuvchilar soni, elektron tijorat savdo hajmi yoki innovatsiyalar indeksi kabi ko'rsatkichlar orqali baholash mumkin.

Shu bilan birga, raqamli iqtisodiyot samaradorligiga ma'lumotlar xavfsizligi va kiberhavo kabi omillar ham ta'sir ko'rsatadi. Ma'lumotlarning to'g'ri boshqarilishi va raqamli infratuzilmaning barqarorligi iqtisodiy o'sishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shu bois, davlatlar va tashkilotlar raqamli infratuzilmani rivojlantirish, ma'lumotlarni himoya qilish va raqamli ko'nikmalarni oshirish bo'yicha strategik qadamlar qo'yishlari kerak (1-жадвал).

1- jadval

Raqamlashtirish sharoitida soliq qonunchiligidagi o'zgarishlar, ularning sabablari va kutilgan natijalar²⁰²

Jarayon	O'zgarishlar	Sabablari	Kutilayotgan natijalar
Soliq to'lovlarini raqamlashtirish	Elektron deklaratsiyalarni joriy etish	Soliq to'lovchilar uchun qulaylik yaratish, korruptsiyani kamaytirish	To'lovlarni rasmiylashtirish tezlashadi va shaffoflik oshadi
Soliq axborot tizimlari	Soliq ma'lumotlarini avtomatik qayta ishlash	Ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash, vaqtni tejash	Soliq tekshiruvlari samaradorligi oshadi
Elektron hisob-kitob tizimlari	Onlayn soliq hisobotlarini yuritish	Soliq to'lovchilarning ma'lumotlarini real vaqtda olish	Davlat byudjetiga to'lovlarning tushumi oshadi
Blokcheyn orqali ma'lumot xavfsizligi	Soliq ma'lumotlarini blokcheyn texnologiyasida saqlash	Ma'lumotlarning o'zgarishlarini ta'minlash	Soliqlarning qonuniyligi va xavfsizligi ta'minlanadi
Davlat va soliq organlari o'rtasida API	Tashkilotlar o'rtasida elektron ma'lumot almashinuvi	Ma'lumotlarni tez va xavfsiz almashish	Davlat nazorati tizimi yaxshilanadi
Raqamli xizmatlar	Soliq to'lovchilar uchun onlayn xizmatlar	Foydalanuvchilarning qulayligini oshirish	Soliq to'lovchilarning ishonchi ortadi

Shu sababli, O'zbekistonda soliq ma'muriyatini raqamlashtirishning quyidagi asosiy ustuvor vazifalari belgilangan.[7]:

O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasining axborot tizimlari kompleksining yagona platformasini yaratish;

Soliq xizmatlari organlarida zamonaviy biznes-tahlil (Business Intelligence) tizimini joriy etish;

Soliq auditini avtomatik nazorat qiladigan (Case Management System, Case Assessment System) tizimni yaratish;

Idoralararo hamkorlik orqali axborot almashinuvidagi mavjud muammolarni bartaraf etish;

²⁰² Муаллиф томонидан тайёрланди

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Soliq organlariga yuklanadigan vazifalar bo'yicha biznes-protsesslarni ishlab chiqish va ularni avtomatlashtirish;

Katta hajmdagi ma'lumotlarni boshqarish va tahlil qilish imkonini beruvchi «big Data» texnologiyasini yo'lga qo'yish;

Soliq to'lovchi jismoniy shaxslarning hisobini yuritishda jismoniy shaxslarning shaxsiy identifikatsiya raqami (JShShIR)dan foydalanishga o'tish;

Soliq to'lovchilarni segmentlash, xavflilik darajasidan kelib chiqib, inson omilini to'liq bartaraf etuvchi soliq nazoratini amalga oshirishni nazarda tutuvchi «Tahlil-tahlil» tizimini yaratish;

Mahalliy byudjetlar daromadini oshirishda mahalliy soliqning yig'iluvchanligini oshirish uchun «Sayt» tizimini keng joriy etish.

Ushbu choralar raqamlashtirish orqali O'zbekistonning soliq qonunchiligini yanada shaffof, samarali va zamonaviy qilishga yordam beradi. Ular davlat byudjetiga soliq tushumlarining to'liqligini ta'minlab, iqtisodiyotda adolatli raqobat muhitini shakllantirishga xizmat qiladi.

Jadvalda iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida soliq qonunchiligini modernizatsiya qilishning asosiy yo'nalishlari, ularning ahamiyati va maqsadi ko'rsatilgan.

Oxirgi yillarda mamlakatimizda 41 ta avtomatlashtirilgan axborot tizimlari joriy etildi va muvaffaqiyatli ishlamoqda. Ular orasida «Avtokameral», «Tahlil-tahlil» E-imtiyoz AAT, EHF, onlayn NIM, «e-ijara», «Cashback», «Soliq» mobil ilovasi, MXIK, raqamli markirovkalash va boshqalar mavjud. Interaktiv soliq xizmatlari soni 30 tadan 50 taga etdi.

Soliq organlari ma'murchiligining integratsiyalashuvi va raqamlashtirilishi munosabati bilan O'zbekistonda 57 ta xorijiy kompaniyalar (Facebook, Instagram, Booking, Netflix, Google, Yandex va boshqalar) soliq to'lovchi sifatida ro'yxatga olindi. 2022-yilda ro'yxatga olingan 41 ta xorijiy korxonadan 40 tasi 2023-yilda 70,8 mlrd. so'm soliq to'ladi. 2023-yilda soliq sohasini transformatsiya qilishga qaratilgan 52 ta qonun, qaror, Farmon va boshqa normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilindi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Raqamli transformatsiya va global iqtisodiy o'zgarishlar soliq qonunchiligini takomillashtirish uchun aniq choralarni amalga oshirishni talab qiladi. Raqamlashtirish sharoitiga moslashgan innovatsion soliq ma'muriyatchiligi usullarini joriy etish lozim.

Soliq ma'muriyatchiligiga zamonaviy axborot texnologiyalarini integratsiya qilish raqamlashtirish sharoitida soliq tizimini isloh qilishning asosiy vazifasi hisoblanadi. Raqamli texnologiyalarni soliq ma'muriyatchiligiga joriy etish soliq jarayonlarining shaffofligini oshirishga va soliq majburiyatlarini bajarishni ta'minlashga yordam berishi kerak.

Raqamlashtirish sharoitida soliq qonunchiligini takomillashtirish davlatlar uchun iqtisodiy barqarorlik va shaffoflikni ta'minlashda muhim omildir. Elektron hisob-fakturalar, real vaqtda tranzaksiyalarni nazorat qilish kabi tizimlarning joriy etilishi soliq yig'ish jarayonini soddalashtiradi, soliqdan qochish holatlarini kamaytiradi va tadbirkorlik faoliyatini avtomatlashtirishga yordam beradi.

Raqamlashtirish natijasida mamlakatimiz soliq bazalarini kengaytirish va bu orqali daromadlarini oshirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ushbu ishlarni amalga oshirish fuqarolar va soliq to'lovchilar ortasida ishonchni mustahkamlaydi, iqtisodiy barqarorlikka olib keladi va raqamli iqtisodiyotning rivojlanishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2008). Technology and Taxation in Developing Countries: From Hand to Mouse. *National Tax Journal*, 61(4), 791-821.
2. Pistone, P., & Weber, D. (2019). The Impact of Digitalization on International Taxation. *IBFD Publications*.
3. Gedeikis, M. (2022). Tax Administration in the Digital Economy: A European Perspective. *European Taxation Journal*, 62(2), 88-105.

4. Тўлаков, У. (2024). Рақамли иқтисодиёт шароитида солиқ маъмуриятчилигини рақамлаштиришнинг хориж тажрибаси. *Рақамли иқтисодиёт ва ахборот технологиялари*, 2(3), 10-22.
5. Тўлаков, У.Т. (2024). Самарали солиқ маъмуриятчилигини таъминлашнинг назарий ва концептуал асослари. «Иқтисодиётни рақамлаштириш шароитида солиқ-бюджет сиёсатини амалга оширишнинг устувор йўналишлари» мавзусидаги Республика илмий-амалий конференция тўплами, 32-34.
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 10 февралдаги «Тадбиркорлик субъектларини тоифаларга ажратиш мезонлари ҳамда солиқ сиёсати ва солиқ маъмуриятчилигини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» ПФ-21-сон Фармони. lex.uz/docs/6379809
7. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 4 сентябрдаги «Давлат солиқ қўмитаси Ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш стратегияси»ги ПҚ-447-сон қарори. lex.uz/docs/6607123
8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 15 апрелдаги «Бюджетлараро муносабатларни ва солиқ маъмуриятчилигини янада такомиллаштириш тўғрисида»ги ПҚ-208-сонли қарори. lex.uz/ru/docs/5959958
9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 24 августдаги «Кўшилган қиймат солиғи маъмуриятчилигини такомиллаштириш тўғрисида»ги ПҚ-5231-сонли қарори. lex.uz/docs/5599666
10. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 5 июндаги «Солиқ маъмуриятчилигида замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги 359-сонли қарори. lex.uz/ru/docs/4844692
11. OECD (2019). *Tax Administration 2019: Comparative Information on OECD and other Advanced and Emerging Economies*.
12. Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитасининг 2023 йил якунлари ҳисоботи.
13. <https://soliq.uz/> – Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитасининг электрон солиқ хизматлари портали.
14. <https://taxfoundation.org> – Налоги на цифровые услуги в Европе, 2024.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>**Ingliz tili muharriri:** Feruz Hakimov**Musahhih:** Xondamir Ismoilov**Sahifalovchi va dizayner:** Iskandar Islomov

2024

© Materiallar ko‘chirib bosilganda « “Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali manba sifatida ko‘rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma’kul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93-718-40-07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo‘lishingiz mumkin. Obuna bo‘lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to‘lov haqidagi ma’lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo‘natishingizni so‘raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo‘natamiz.

““Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 03.11.2022-yildan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz :Toshkent shahar,
Mirzo Ulug‘bek tumani Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>